

INNOVATIVE
ACADEMY

ILM-FAN VA INNOVATSIYA

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO‘LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ILM-FAN VA INNOVATSIYA»»NOMLI № 10-SONLI
RESPUBLIKA ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

**RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO‘PLAMI
КОЛЛЕКЦИЯ СБОРНИК РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ REPUBLICAN
SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

**«ILM-FAN VA INNOVATSIYA» NOMLI № 10-SONLI RESPUBLIKA ILMIY,
MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTNING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.IN-ACADEMY.UZ VEB SAYTI) « ILM-FAN VA INNOVATSIYA» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INNOVATIVE ACADEMY BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. ANIQ FANLAR
2. TABIIY FANLAR
3. TEXNIKA FANLARI
4. PEDAGOGIKA FANLARI
5. IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR
6. TIBBIYOT FANLARI
7. IQTISOD FANLARI

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA | TABLE OF CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ
SECTION 1. ARTICLES FROM CENTRAL ASIA

1.	СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ ЦВЕТОБОЗНАЧЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ <i>Ташланова Нигора Джураевна, Юсубжнова Райёна Баходиржон кизи</i>	6
2.	“Dunyoning ishlari” hikoyasida kundalik hayot psixologiyasini ifodalashning lingvopoetik vositalarining ingliz tiliga tarjimasidagi muqobilik masalalari <i>Yuldashova Sevara Allayarovna</i>	12
3.	THE ETHICS OF USING AI IN EDUCATION: BALANCING INNOVATION AND PRIVACY <i>Tuychibayeva Mehribon</i>	16
4.	The Role Of The Dogme Method In Developing Discursive Competence Among Senior School Students <i>Rustamova Dilobar</i>	16
5.	O‘ZBEKISTONDA FUTBOL SOHASINING RIVOJLANISHI <i>Ilyosboyev Sirojiddin Baxtiyor o‘g‘li</i>	19
6.	FRAZELOGIYA FANINING MAXSUS BO‘LIMLARI <i>Abdumalikova Dilorom Sobirjon qizi</i>	21
7.	BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGNING RO‘LI <i>Abdrimov Inoyatbek Axmedovich</i>	26
8.	РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ <i>Ш.Т.Джуманазаров</i>	30
9.	KASBIY O‘ZINI ANGLASH VA IDENTIFIKATSIYANING PSIXOLOGIK ASOSLARI <i>Qurbonova Feruza Maxamatjon qizi</i>	33
10.	9-SINFLARDA “MODDALAR ALMASHINUVI” MAVZUSINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARI <i>Xusanova Dilorom Nurmatjon qizi, Komilova Arofatoy kozimjon qizi</i>	36
11.	LINGVISTIK EKSPERTIZA TADQIQOTLARINING MANBASI VA MAQSADI <i>Saidahmadov Shuhrat Baxtiyor o‘g‘li</i>	39

“Dunyoning ishlari” hikoyasida kundalik hayot psixologiyasini ifodalashning lingvopoetik vositalarining ingliz tiliga tarjimasidagi muqobilik masalalari

Yuldashova Sevara Allayarovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18535389>

Annotatsiya. Maqolada O‘tkir Hoshimovning «Dunyoning ishlari» hikoyalar to‘plamida kundalik hayot psixologiyasini ifodalashda qo‘llangan lingvopoetik vositalar va ularning ingliz tiliga tarjimasidagi muqobilik masalalari o‘rganiladi. Maqolaning asosiy maqsadi badiiy matnda kundalik hayot psixologiyasini aks ettiruvchi til birliklarining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash hamda ularni boshqa tilga o‘tkazishda yuzaga keladigan muammolar va yechimlarni tahlil qilishdan iborat.

Kalit so‘zlar: lingvopoetika, kundalik hayot psixologiyasi, badiiy tarjima, muqobilik, milliy-madaniy kontekst, frazeologik birliklar, stilistik vositalar.

Аннотация. В статье исследуются лингвопоэтические средства, используемые для выражения психологии повседневной жизни в сборнике рассказов Уткира Хошимова «Труды мира» и вопросы их альтернативного перевода на английский язык. Основная цель статьи – выявление специфических особенностей языковых единиц, отражающих психологию повседневной жизни в литературном тексте, и анализ проблем и решений, возникающих при их переводе на другой язык.

Ключевые слова: лингвопоэтика, психология повседневной жизни, литературный перевод, альтернативный, национально-культурный контекст, фразеологические единицы, стилистические средства.

Annotation. The article studies the linguopoetic means used to express the psychology of everyday life in the collection of stories by Utkir Hoshimov "The Works of the World" and the issues of their alternative translation into English. The main purpose of the article is to identify the specific features of linguistic units reflecting the psychology of everyday life in a literary text and to analyze the problems and solutions that arise when translating them into another language.

Keywords: linguopoetics, psychology of everyday life, literary translation, alternative, national-cultural context, phraseological units, stylistic means.

Kirish.

Badiiy adabiyotda kundalik hayot psixologiyasini tasvirlash muallif mahoratining eng muhim ko‘rsatkichlaridan biridir. O‘zbek adabiyotining yetuk vakili O‘tkir Hoshimov o‘z asarlarida oddiy odamlarning kundalik

hayotidagi ruhiy holatlarni, ichki kechinmalarni, his-tuyg'ularni va fikrlarni tabiiy va jonli tarzda aks ettira olgan yozuvchilardan hisoblanadi. Uning «Dunyoning ishlari» hikoyalar to'plami xalqimizning o'tmish davridagi turmush tarzini, odatlarini, milliy qadriyatlarini va psixologik dunyosini chuqur ochib beradi.

Kundalik hayot psixologiyasini ifodalashda yozuvchi turli lingvopoetik vositalardan foydalanadi. Lingvopoetika - bu badiiy matnda tilning poetik funksiyasini, uning estetik va emotsional ta'sirini o'rganuvchi lingvistika sohasi. Adabiy asarda til nafaqat ma'lumot berish vositasi, balki badiiy tasvirning muhim elementi sifatida namoyon bo'ladi. O'tkir Hoshimov hikoyalarida til kundalik hayot psixologiyasini ifodalashning asosiy vositasiga aylanadi.

Maqolaning dolzarbligi badiiy asarlarni bir tildan ikkinchi tilga o'tkazishda milliy-madaniy xususiyatga ega bo'lgan lingvopoetik vositalarni tarjima qilish muammolarining zarurligi bilan bog'liq. Ayniqsa, kundalik hayot psixologiyasini ifodalashda qo'llaniladigan til birliklari ko'pincha milliy madaniyat, an'ana va turmush tarziga chambarchas bog'liq bo'lib, ularni boshqa tilga o'tkazish tarjimondan yuqori malaka va madaniyatlararo kompetensiyani talab qiladi.

O'tkir Hoshimov hikoyalarida kundalik hayot psixologiyasini ifodalashda emotsional-ekspressiv leksika muhim o'rin tutadi. Muallif qahramonlarning ichki holatlarini tasvirlashda xalq og'zaki nutqiga xos so'z va iboralardan samarali foydalanadi. Masalan, «yuragi ezildi», «jon qolmadi», «ichi-tashi kuydi», «ko'ngli tortdi» kabi iboralar shunchaki his-tuyg'ularni emas, balki milliy mentalitetga xos psixologik holatlarni ifodalaydi.

Bu turdagi iboralarni ingliz tiliga tarjima qilishda ikki xil yo'l mavjud: to'g'ridan-to'g'ri tarjima va kontekstual o'rinlashtirish. To'g'ridan-to'g'ri tarjimada milliy kolorit saqlanib qoladi, lekin ingliz tili o'quvchisi uchun tushunish qiyinlashishi mumkin. Kontekstual o'rinlashtirishda esa ingliz tiliga xos emotsional ifodalar qo'llaniladi, ammo milliy o'ziga xoslik yo'qoladi. Masalan, «yuragi ezildi» iborasini «felt heartbroken» yoki «was deeply hurt» deb tarjima qilish mumkin, lekin bu variantlarning hech biri asl matndagi milliy-psixologik kechinmaning to'liq muqobili bo'lmaydi.

Frazeologik birliklar tilning eng boy qatlamlaridan biri bo'lib, millat hayoti, madaniyati va psixologiyasini o'zida mujassam etadi. O'tkir Hoshimov hikoyalarida frazeologizmlar kundalik hayot psixologiyasini ifodalashning muhim vositasi sifatida qo'llaniladi. «Boshi osmon topdi», «oyoq osti bo'ldi», «ko'zi yoshlanib qoldi», «tili qurib qoldi» kabi frazeologizmlar ma'lum

psixologik holatlarni aniq va ta'sirchan tasvirlaydi.

Frazeologik birliklarni tarjima qilishda uchta asosiy usul qo'llaniladi: frazeologik ekvivalent topish, frazeologik analogiya ishlatish va tavsifiy tarjima. Frazeologik ekvivalent - bu ingliz tilida ham xuddi shu ma'no va obrazga ega bo'lgan frazeologizm. Ammo bunday holatlar juda kam uchraydi. Frazeologik analogiya - ingliz tilida boshqa obraz orqali ifodalangan, lekin ma'nosi o'xshash frazeologizm. Tavsifiy tarjimada esa frazeologizmning ma'nosi oddiy so'zlar bilan tushuntiriladi.

Metafora badiiy adabiyotning eng ta'sirchan vositalaridan biri hisoblanadi. O'tkir Hoshimov hikoyalarida kundalik hayot psixologiyasini ifodalashda milliy madaniyatga asoslangan metaforalardan keng foydalaniladi. Bu metaforalar ko'pincha tabiiy hodisalar, hayvonlar olamidani olingan obrazlar, milliy turmush tarziga oid unsurlar bilan bog'liq bo'ladi.

Masalan, quyosh, oy, yulduz bilan bog'liq metaforalar; dehqonchilik mehnatiga oid obrazlar; chorvachilik hayotidan olingan o'xshatishlar milliy mentalitet va hayot tarzini aks ettiradi. Bunday metaforalarni ingliz tiliga tarjima qilishda ularning milliy-madaniy asosini saqlab qolish va o'quvchiga tushuntirish muhim vazifa bo'ladi. Tarjimon izoh berish, kontekst orqali tushuntirish yoki qo'shimcha ma'lumot berish usullarini qo'llashi mumkin.

O'tkir Hoshimov hikoyalarida dialektizmlar muhim rol o'ynaydi. Dialekt so'zlar va ifodalar nafaqat geografik kelib chiqishni, balki qahramonlarning ijtimoiy holatini, psixologik dunyosini ham aks ettiradi. Mahalliy so'zlar, to'y marosimlariga oid atamalar, kishilik munosabatlarini ifodalovchi o'ziga xos ifodalar hikoyalarga o'ziga xoslik va hayotiylik bag'ishlaydi.

Dialektizmlarni tarjima qilish eng murakkab masalalardan biridir. Ularni oddiy ingliz tilida ifodalash milliy kolorit va psixologik ta'sirni yo'qotishga olib keladi. Shuning uchun tarjimonlar ko'pincha transliteratsiya yoki kalka usullaridan foydalanib, izohlar berishga majbur bo'ladilar.

Stilistik takrorlar O'tkir Hoshimov uslubining xarakterli xususiyatlaridan biridir. Takrorlar kundalik hayot psixologiyasini kuchaytirish, emotsional ta'sirni oshirish, qahramonning ichki holatini ta'kidlash uchun xizmat qiladi. Takrorlar sintaktik, leksik yoki fonetik darajada namoyon bo'lishi mumkin.

Takrorlarni tarjima qilishda ularning stilistik funksiyasini saqlab qolish muhimdir. Ingliz tilida ham takrorlardan foydalanish mumkin, ammo ingliz tili normasiga ko'ra haddan oshgan takrorlar matnni og'irlashtirishi mumkin. Shuning uchun tarjimon o'zbek tilidagi takrorlarning stilistik qiymatini ingliz tili vositalarida qayta yaratishga harakat qilishi kerak. O'tkir Hoshimovning «Dunyoning ishlari» hikoyalar to'plamida kundalik hayot psixologiyasini

ifodalashda qo'llangan lingvopoetik vositalar tahlili quyidagi xulosalarga olib keladi:

Birinchidan, muallif kundalik hayot psixologiyasini ifodalashda emotsional-ekspressiv leksika, frazeologik birliklar, metaforik ifodalar, dialektizmlar va stilistik takrorlardan boy va samarali foydalanadi. Bu vositalarning har biri milliy-madaniy kontekstga chambarchas bog'liq bo'lib, o'zbek xalqining psixologik dunyosini, turmush tarzini, qadriyatlarini aks ettiradi.

Ikkinchidan, ushbu lingvopoetik vositalarni ingliz tiliga tarjima qilish ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Tarjimon nafaqat leksik va semantik muqobillarni topishi, balki milliy-madaniy kolorit, emotsional-psixologik ta'sir va muallif uslubini ham saqlab qolishi zarur.

Uchinchidan, muvaffaqiyatli tarjima uchun ekvivalentlik, adekvatlik va funksional muqobillik tamoyillarini qo'llash lozim. Tarjimon chuqur lingvistik bilimlar, ikki madaniyatni yaxshi bilish va ijodiy yondashuv asosida optimal yechimlarni topishi kerak.

To'rtinchidan, kundalik hayot psixologiyasini ifodalashda milliy-madaniy xususiyatga ega til birliklarini tarjima qilish uchun transformatsion usullardan (kalka, transliteratsiya, tavsifiy tarjima, kontekstual o'rinlashtirish) keng foydalanish zarur.

Xulosa qilib aytganda, O'tkir Hoshimov hikoyalarida kundalik hayot psixologiyasini ifodalashda qo'llangan lingvopoetik vositalarning o'rganilishi va ularning ingliz tiliga tarjimasidagi muqobillik masalalarining tahlili badiiy tarjima nazariyasi va amaliyoti uchun qimmatli material taqdim etadi. Bu sohadagi keyingi tadqiqotlar boshqa yozuvchilar asarlari va boshqa til juftliklarida ham amalga oshirilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hoshimov O. Dunyoning ishlari. Hikoyalar. - Toshkent: Sharq, 2005.
2. Safarov Sh. Pragmalingvistika. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
3. Komissarov V.N. Teoriya perevoda. - Moskva: Vysshaya shkola, 1990.
4. Nida E., Taber C. The Theory and Practice of Translation. - Leiden: E.J. Brill, 1982.
5. Salomov G'. Tarjima nazariyasiga kirish. - Toshkent: O'qituvchi, 1996.